

O‘ZBEKISTON TOG‘LARIDA TARQALGAN JUNIPERUS L TURKUMI BOTANIK TAVSIFI, VAKILLARI VA AHAMIYATI

Djalilova Odinaxon Farxodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo‘nalishi 101- guruh talabasi

Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19399941>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi O‘zbekiston tog‘larida uchraydigan Juniperus L. (archa) turkumiga mansub o‘simliklarning botanik tavsifi, biologik xususiyatlari, tarqalishi va ekologik hamda iqtisodiy ahamiyati haqida so‘z boradi. Juniperus L. vakillari tog‘ ekotizimlarining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, qurg‘oqchil hududlarga yuqori darajada moslashgan. Ularning ekologik chidamliligi, tuproqni mustahkamlashdagi roli, dorivor xususiyatlari, iqtisodiy foydasi va inson salomatligi uchun ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘simlik, archa, Juniperus, tog‘ ekotizimi, ekologik chidamlilik, dorivor o‘simlik, iqlim ta‘siri, tuproqni mustahkamlash, inson salomatligi, bioxilmaxillik, iqtisodiy ahamiyat.

Abstract. This thesis discusses the botanical characteristics, biological properties, distribution, and ecological and economic significance of Juniperus L. (juniper) species found in the mountains of Uzbekistan. The representatives of Juniperus L. are a crucial component of mountain ecosystems and are highly adapted to arid regions. Their ecological resilience, role in soil stabilization, medicinal properties, economic benefits, and importance for human health are analyzed.

Key words: plant, juniper, Juniperus, mountain ecosystem, ecological resilience, medicinal plant, climate impact, soil stabilization, human health, biodiversity, economic significance.

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются ботанические характеристики, биологические свойства, распространение, а также экологическое и экономическое значение представителей рода Juniperus L. (можжевельник) в горах Узбекистана. Представители этого рода являются важной частью горных экосистем и высоко адаптированы к засушливым регионам. Анализируется их экологическая устойчивость, роль в укреплении почвы, лекарственные свойства, экономическая польза и значение для здоровья человека.

Ключевые слова: растение, можжевельник, Juniperus, горная экосистема, экологическая устойчивость, лекарственное растение, влияние климата, укрепление почвы, здоровье человека, биоразнообразие, экономическое значение.

Juniperus L. turkumining botanik tavsifi: Juniperus L. turkumi ignabarglilar oilasiga (Cupressaceae) mansub bo‘lib, doim yashil buta yoki daraxtsimon o‘simliklardir. Dunyo bo‘yicha uning 70 dan ortiq turi ma‘lum bo‘lib, ularning aksariyati shimoliy yarimsharning qurg‘oqchil va tog‘li hududlarida uchraydi. Archa turlari qattiq iqlim sharoitlariga moslashgan bo‘lib, -40°C gacha bo‘lgan sovuqlarga va qurg‘oqchilikka chidamlidir. Barglari yosh davrida ignasimon, kattaroq o‘simliklarda esa tangachasimon shaklda bo‘ladi. Urug‘lari sharsimon yoki

tuxumsimon shaklda bo'lib, mevalari yog'li qobiq bilan qoplangan. Archa shamol yordamida changlanadi va asosan qurg'oqchil sharoitlarda yaxshi o'sadi.

Juniperus L. vakillarining O'zbekistonda tarqalishi: O'zbekistonda Zarafshon archasi (*Juniperus seravschanica*), Turkiston archasi (*Juniperus turkestanica*), Yarimsharsimon archa (*Juniperus semiglobosa*) kabi turlar tarqalgan. Ushbu turlar Hisor, Zarafshon, Turkiston, Chatqol va Qurama tog' tizmalari bo'ylab 1000-3500 metr balandlikdagi hududlarda uchraydi. Archalar yuqori balandliklarda ham o'sib, tog' ekotizimining asosiy komponentlaridan birini tashkil qiladi.

Ekologik va iqtisodiy ahamiyati: Archa tog' ekotizimlarining ajralmas qismi bo'lib, tuproq eroziyasini oldini oladi va suv balansini saqlashga yordam beradi. Ularning ildiz tizimi chuqur rivojlanganligi sababli, tog' yonbag'irlarida tuproqning yemirilishiga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Archa daraxtlari atmosferaga katta miqdorda fitontsidlari chiqaradi, bu esa havo tarkibini yaxshilaydi va bakteriyalarni kamaytiradi. Shu sababli, archa o'rmonlari ekologik barqarorlikni saqlash va toza havo yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Dorivor xususiyatlari: Archaning yog'i va ekstraktlari qadimdan xalq tabobatida qo'llanib kelgan. Barglari, mevalari va po'stlog'idan tayyorlangan dorilar antiseptik, yallig'lanishga qarshi va tinchlantiruvchi ta'sirga ega. U quyidagi kasalliklarni davolashda ishlatiladi:

- Bronxit va astma
- Oshqozon-ichak kasalliklari
- Yurak qon-tomir tizimi muammolari
- Immunitetni mustahkamlash

Sanoat va xo'jalikdagi ahamiyati: Archaning yog'ochi qattiqligi, zichligi va zararli hasharotlarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun u qurilish, mebelsozlik, zargarlik va bezak buyumlari tayyorlashda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, archa daraxtlari shahar va qishloq hududlarida landshaft dizayni uchun ishlatiladi, chunki u chang va ifloslanishga juda chidamli.

Xulosa. O'zbekiston tog'larida tarqalgan *Juniperus L.* turkumiga mansub o'simliklar biologik, ekologik va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Ularning tuproqni mustahkamlash, ekologik muhitni yaxshilash, inson salomatligini mustahkamlash va iqtisodiy foyda keltirish xususiyatlari juda muhimdir. Shu sababli, archa o'rmonlarini muhofaza qilish va ularni tiklash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. S. Mustafayev, "Botanika", Toshkent, 2002.
2. A. Matkarimova va boshqalar, "O'simliklar sistematikasi", Toshkent, 2018.
3. O. Qodirov, "O'zbekiston o'rmonlari va ularning ekologik ahamiyati", Toshkent, 2021.
4. Faruqov A., "O'zbekiston o'simliklari va ularning farmakologik ahamiyati", Toshkent, 2023